

উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ-উদ্বাস্তু যন্ত্রণা : একটি সমীক্ষা

Dr. Agnimitra Panda

Assistant Professor, Dept. of Bengali
Sitananda College, Nandigram,
Purba Medinipur, West Bengal, India
Email: agnimitra02121@gmail.com

Abstract: The study of Bengali stories of North East India, specially in Barak and Bramhaputra Vally has a long tradition. The present study is merely a survey on the growth and development of Bengali literature with a special reference to that of Bengali short – stories of North East India. Communal riots, freedom movements, partition, political and social disturbances have left tremendous impact on the life of the people of North East India. Despite all these difficulties and hurdles people who ware engaged in giving literary experiences of their sufferings and views of those days overcome it successfully.

Keywords: North East India, Bengali Short-Stories, struggle, Partition, Refugee problem.

উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্পের পরিসর বহুল বিস্তৃত। নানান রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও ভাষিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বের ছোটগল্পচর্চা এগিয়ে চলেছে এবং একটি বলিষ্ঠ সাহিত্যধারা সৃষ্টি করেছে। তবে সমগ্র উত্তর-পূর্বের অর্থাৎ যে যে অঞ্চলে বাংলা ভাষাচর্চা ও গল্পচর্চা হচ্ছে, যেমন অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড কথাসাহিত্যে এক বহুমান ধারা তৈরি করেছে। পূর্বে গবেষণার সময় উত্তর-পূর্বের বাঙালির বিভিন্ন সংকটের কথা জেনেছিলাম, সেইসব সংকট উঠে এসেছে গল্পে। আমরা জানি, ব্যক্তির ‘social history’ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জড়িত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয়েরও বাঁকবদল ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে গল্পগুলিতে দেশভাগের যন্ত্রণার কথা জানার আগে বিস্তৃত পরিধিতে অসম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, বাঙালিদের অবস্থান ও স্থায়ী বসবাসের ইতিবৃত্ত ও লড়াইকে জানা ও বোঝা একান্ত জরুরি। ছোটগল্পগুলিতে সেইসব প্রবণতা ছোটগল্পের পরিসর নির্মাণে স্বতন্ত্র ক্রিয়াশীল। দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যার ফলে উত্তর পূর্বের জন জীবনে যে বহুল প্রভাব পড়েছিল তারই প্রতিফলন গল্পগুলিতেও।

উত্তর-পূর্বের বাঙালির জীবনচর্চা অন্যান্য অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) থেকে অনেকাংশেই পৃথক। পৃথক তার মন ও মননেও সমালোচকেরা অনেকের একে ‘তৃতীয় ভূবন’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বের বাঙালি মিশ্র বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের অবস্থান, অসমিয়া খাসি, মিজো, কুকী,

ডিমাঙ্গা, মণিপুরি, ত্ৰিপুৰী, নাগা প্ৰভৃতি উপজাতিগোষ্ঠী তাদেৱ প্ৰতিবেশি। সবক্ষেত্ৰেই মধুৰ সম্পৰ্ক নেই তৰে এই অঞ্চলেৰ বাঙালিৰ পৰিচয় যে একটু ভিন্ন সেকথা বোঝাই যায়। সমালোচকেৰ ভাষায় বলা যায় ‘আসলে বৰাক উপত্যকাৰ বাঙালিদেৱ একটা স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় আছে...’^২ শুধু বৰাকই নয় সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বেৰ বাঙালি সম্পৰ্কেও যা প্ৰযোজ্য গল্পবিষয়ে যাবাৰ আগে উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতেৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে পাঠকেৰ জন্য দু-চাৰটি কথা বলা আবশ্যিক। অসমেৰ বাঙালি সম্পৰ্কে অনেকেৰ ধাৰণা আছে যে ‘শিলচৰ এবং কাছাড়া-হাইলাকান্দি -কৰিমগঞ্জ নিয়ে গড়ে ওঠা আজকেৰ এই বৰাক উপত্যকা বহিৰ্বঙ্গ এবং এখানকাৰ বাঙালিৰা প্ৰবাসী বাঙালি...’^৩ এ নিয়ে নানা মত তৰে সে সব বিস্তৃত প্ৰসঙ্গে না গিয়েও সমালোচক সুজিৎ চৌধুৰীৰ অভিমতটি স্মরণযোগ্য, ‘এ অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাঙালিৰ বসবাস।’^৪ এছাড়াও জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীৰ পূজাৰ্চনাৰ রীতিনীতি দেখা যায়।^৫ অন্যদিকে সুকুমাৰ সেনেৰ মতে বাংলা গদ্যেৰ ব্যবহাৰ ‘ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্ৰিপুৰা কাছাড়া-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।’^৬ পৰবৰ্তীকালে উনবিংশ শতকে এসে অসমিয়া ও বাঙালিৰ সম্প্ৰীতি থাকলেও নানা কাৰণে বিদ্বেষেৰ সূচনা হয়। ১৯৬১-এৰ পূৰ্বে দেশভাগকেন্দ্ৰিক উদ্বাস্ত সমস্যা বা বিদেশি বিতাড়ন-এৰ উত্তাল অধ্যায়েৰ কথা কমবেশি সবাৰই জানা।

অন্যদিকে ‘ত্ৰিপুৰা ভাৰতেৰ সংস্কৃতিচৰ্চাৰ একটা বাতাবৰণ গড়ে উঠেছিল অনেককাল আগে থেকেই... রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতন হয়েছে এ-রাজ্যকে কেন্দ্ৰ করে, কিন্তু বাঙালী ভাষাৰ দৃঢ়ভিত্তি কখনো শিথিল হয়নি।’^৭ ত্ৰিপুৰাৰ রাজদৰবাৰেও বাংলা ভাষাৰ ব্যবহাৰ ছিল। এছাড়া দেশভাগ পৰবৰ্তী উদ্বাস্ত সমস্যা, আৰ্থ-সামাজিক, জনবিন্যাসগত কেন্দ্ৰে সদূৰপ্ৰসাৰী পৰিবৰ্তনেৰ সূচনা কৰেছিল। এৰই সূত্ৰে ত্ৰিপুৰাৰ উপজাতিদেৰ সঙ্গে বাঙালিৰ সমস্যাও সৃষ্টি হয়। সংঘটিত হয় ৮০-ৰ দাঙ্গা। অন্যদিকে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়েৰ ইতিহাস প্ৰসঙ্গে দু-একটি তথ্য দেওয়া যাক। ১৯৬৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগাল্যান্ড রাজ্যেৰ সৃষ্টি ভাষাবৈচিত্ৰ এত বেশি যে এক গোষ্ঠীৰ মানুষ অন্য গোষ্ঠীৰ ভাষা বোঝে না। নাগাল্যান্ডেৰ এগাৰোটি জেলাৰ মধ্যে ডিমাপুৰ, কোহিমা ও মোককচঙে-এই তিনিটি জেলায় অল্প হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচৰ্চা হয়। আবাৰ মেঘালয়ে মূলত শিলং তুৰা ও গাৰো অঞ্চলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অল্প স্বল্প চৰ্চাৰ কথা জানা যায়। আমাৰা জানি একসময় শিলংই অসমেৰ রাজধানী ছিল। টি.এস.মূৰ্তি তাঁৰ ‘Assam the difficult years’ গ্ৰন্থে জানাচ্ছেন, ‘The capital earlier used to be at shilling (Now in Meghalaya) but shifted to Dispur, a suburb of Guhati after Meghalaya separated from Assam in 1972.’^৮ যদিও আশ্চৰ্যেৰ বিষয় এই যে বাংলা মাধ্যমেৰ স্কুল এ অঞ্চলে প্ৰায় নেই বললেই চলে এমনিবাংলা ভাষাও বৰ্তমান প্ৰজন্মেৰ কাছে লুপ্তপ্ৰায়।

এবাৰ দেখে নেওয়া যাক উত্তৰ-পূৰ্বেৰ গল্পধাৰায় বিভিন্ন আৰ্থসামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেশভাগেৰ ক্ষত কিভাবে প্ৰতিফলিতা নিৰ্বাচিত গল্পেৰ বিশ্লেষণেৰ সূত্ৰে সেই স্বতন্ত্ৰ (বিষয় ও আঙ্গিকে) বুঝে নেওয়া যেতে পাৰে। আমাৰা পূৰ্বেই বলেছি যে ভিন্নমাত্ৰিক ‘tension’ ও ‘crisis’ বা আততিৰ মধ্যে জাত গল্পগুলিতে ব্যক্তিৰ সামাজিক ও প্ৰাতিস্বিক ইতিহাস পৰস্পৰ সংযুক্ত, যা ব্যক্তিৰ ‘Inner reality’ কে পৰিস্ফুট কৰে। প্ৰথমে আসা যাক অসমেৰ গল্পপ্ৰসঙ্গে অসমেৰ দুটি উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও বৰাক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাঙালিকে অসমিয়া ও অনান্য জনগোষ্ঠীৰ সঙ্গে সহাবস্থানে

থাকতে হয় ফলত সে সব গল্পে প্রতিবেশীদের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক চিত্রিত হতে দেখি। রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক বৈষম্য জাতিগত সমস্যা, দেশভাগ অস্তিত্বের সংকট, নাগরিকত্বের সমস্যা এসেছে দীপংকর করের 'ছমকির পর যা ঘটে' (২০০০), ধীরাজ চক্রবর্তীর 'মনসুর মিঞাকে সমর্থন করবেন না' (২০০৫) প্রভৃতি গল্পের গভীরে আছে বহুবিচিত্র বাস্তবতা। আর এক সমস্যা উদ্বাস্তুকেন্দ্রিকা অখিল দত্তের 'অশ্রু নদী' গল্পে তারই ছবি। দেশভাগ ও আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে মানুষের জীবন সংকটের ছবি ধরা পড়েছে ধীরাজ চক্রবর্তীর 'মনসুর মিঞাকে সমর্থন করবেন না' গল্পে। শুধু ব্রহ্মপুত্রই নয় বরাকের গল্পেও দেশভাগের বিষময় ফল যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল তার বহুল প্রকাশ গল্পগুলিতে। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'রক্তমাতাল', '১৫ই আগস্ট' গল্পে প্রত্যক্ষ বাস্তব সংকট বা সংঘর্ষ না এলেও দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতি বা নস্টালজিয়া চরিত্রদের মধ্যে দেখতে পাই। রণবীর পুরকায়স্থের 'স্থায়ি ঠিকানা'তেও নাগরিক সমস্যার বাস্তবায়ন। এছাড়া শর্মিলা দত্তের 'দেশবাড়ি' গল্পটিও স্মরণীয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভোটের রাজনীতি দেখা গেছে অপরেশ ভৌমিকের 'বিপন্ন বিস্ময়' গল্পে। আবার উগ্রজাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাস, অপহরণ, দাঙ্গা বিষয়ক গল্পের সংখ্যাও কম নয়। এসব সমস্যা উত্তর-পূর্বের প্রবল ও প্রধান সমস্যা। এ নিয়ে শেখর দাসের 'লস্ট হরাইজন', হিমানিশ ভট্টাচার্যের 'অপহরণ', রুমুর পাণ্ডের 'সনারামের বউ', 'বিজয়া দেবের 'ছায়াপথ', অরিজিৎ চৌধুরীর 'আগুন', মলয়কান্তি দে-র 'আক্রান্ত' প্রভৃতি।

মলয়কান্তি দে বরাকের অন্যতম শক্তিশালী লেখক। তাঁর 'আসরাফ আলির স্বদেশ' গল্পটি বহুচর্চিত। দেশভাগ ও অস্তিত্বের সংকট, আত্মীয়ের ষড়যন্ত্র এসবই আসরাফকে অস্থির করে তোলে। শুধু বাহ্যিক সংকটই নয় গল্পকার চরিত্রটির অস্তিত্বহীনতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন 'আসরাফ বলেছে দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে, হাঁড়িকাঠে আটকানো পশুর মতো।'^৯ এখানে 'হাঁড়িকাঠে আটকানো পশুর মতো' শব্দবন্ধগুলি লেখক সচেতনভাবেই দেশচ্যুত আসরাফ চরিত্রটির সামগ্রিক করুণ পরিণতির চিত্র প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। আবার দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়' গল্পেও দেখি আর এক অস্তিত্বহীনতার সংকট ঘনীভূত। বিদেশি সন্দেহে আমিরুদ্দিন কাছে নোটিশ যায়। দিশাহারা আমিরুদ্দিন নিজস্ব পরিচিতি আদায়ের জন্য কবরস্থ আব্বার কঙ্কাল বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করেছে। গল্পের সূচনা শেষ থেকে নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। সটান লম্বা ভাঁটাগড়ের বেড়া সীমানা বরাবর।... আমিরুদ্দিন এরকম একটা প্যাকেট বোপের অন্ধকারে আব্বাজানের মাসহীন কাঠামোটা পাহারা দিয়ে ঠায় বসে ছিল মাঝরাত অবধি।'^{১০} এরপর - flash back -এ দেখানো হয়েছে নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশে ভীত মানুষটির জীবনসংকটের বর্ণনা। তারপর আবার গল্পের শেষে সেই নদীপার এসেছে 'দূরে নদীপারে নৌকা থামার শব্দে সজাগ হলো আমিরুদ্দিন। কারা যেন লাফ দিয়ে নামল পানো।'^{১১} গল্পটিতে একরাত্রির অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে উত্তম পুরুষে। এই সংকটের পাশাপাশি আর এক ভিন্নধর্মী সংকট লক্ষ্য করা যায় অরিজিৎ চৌধুরীর 'আগুন' গল্পে। প্রধান চরিত্র মহেন্দ্র দাস একজন অসমিয়া সে প্রতিবাদ করেছিল 'অন্যায়ভাবে বাঙালি হিন্দু অভিবাসী,, মুসলমান বা নেপালি দেখলেই তাকে বিদেশি আখ্যা দিয়ে অত্যাচার করাটা অমানবিক।'^{১২} এই মারাত্মক প্রতিবাদের ফলে মহেন্দ্র দাসের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্বজাতির কাছে লাঞ্ছিত মহেন্দ্র আশ্রয় পেয়েছিল এক বাঙালির ঘরে। গল্পকার অসমিয়া মানুষটির এই crisis কে একটু ভিন্নতররূপে উপস্থাপনা করেছেন যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেখর দাসের

‘কোষাগার’ গল্পে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিরীহ শান্ত মানুষটির হত্যাকে কেন্দ্র করে ঘটে গেছে বিপর্যয়নিহত বিজনের ভাই বিকাশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সে বলেছে ‘আমাদের নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তাকে বা কারা দেবে’ –এসব ‘কেন’র আবর্তে ঘুরতে থাকে চরিত্রটি সমাজবাস্তবতার নিপুন ছবি পরম ভট্টাচার্যের ‘আহা যদি অহনিশ দাঙ্গা হতো’ গল্পে লেখক বারবারই ‘সামাজিক অমান্য মধ্যবিত্তের স্মারির মুখোশ খুলে দেখাতে পছন্দ করেনা’^{১০} দাঙ্গার বিধ্বস্ত সময়পট ধরা পড়েছে পরিতোষ তালুকদারের ‘দাঙ্গা’, অভিজিৎ চক্রবর্তীর ‘সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প’ তো রাজনৈতিক চক্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানবের কথা গল্পে উঠে এসেছে এভাবে- ‘আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছি, তাদের উপস্থিতির সংখ্যাতত্ত্বে অসমিয়ারা ভীত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এই ভয় অনেকাংশে রাজনীতির তৈরি করাও বটে’^{১১} শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর ‘আশ্রয়’ গল্পটির কথা মনে পড়ে সেখানেও উত্থাপিত হয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন ক. ‘আমরা বিদেশি হলাম কী করে? খ. ‘ভূমিপুত্র মানে কি আদিম অধিবাসী? সে আমিকে কি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে? নাকি ভূমিকে যে মায়ের মত ভালোবাসে সে ভূমিপুত্র?’^{১২} এছাড়াও বিভিন্ন গল্পে এই বিষয়বস্তুর আবর্তন দেখি। এবার ত্রিপুরার গল্পপ্রসঙ্গে আসা যাক।

অন্যদিকে ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্পেও দেশভাগ, উদ্বাস্ত সমস্যা, দাঙ্গা, উগ্রপন্থী সমস্যা, উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির দ্বন্দ্ব ও সহবস্থান, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভাষিক সংকট লক্ষ্য করা যায়। এখানেও যে কিছু গল্পের আলোচনা করা যেতে পারে যেমন ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের ‘বাঁশের বুক ফুল’ (১৯৭৩), বিমল সিংহের ‘ইঙেললেইয়ের-এর মেয়ের বিয়ে’ (১৯৭৪-৭৫) কালিপদ চক্রবর্তীর ‘তীর’ (১৯৭৫) মানস দেববর্মনের ‘স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী’ (১৯৭৩) দুলাল ঘোষের ‘আঁতুড়’ (১৯৯৯), কিশোররঞ্জন দে-র ‘ভয়’ (প্রকাশকাল ১৯৯৯) দেবব্রত সেনের ‘কাঁটাতার’ (প্রকাশকাল ২০০৮), মীনাক্ষী সেনের ‘স্বদেশ বিদেশ’ (২০০৭), সুনন্দা ভট্টাচার্যের ‘বর্ডারের গল্প’ (প্রকাশিত ও সংকলিত ২০১২তে)। উল্লেখ্য বেশ কিছু গল্পের রচনাকাল পাওয়া গেছে ও কিছু কিছু গল্পের রচনাকাল পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে সংকলিত হবার সময় যে প্রকাশকাল পাওয়া গেছে তার উল্লেখ আছে ত্রিপুরার আদিবাসী জনজীবন ও বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখি বিমল সিংহের ‘ইঙেললেই-এর মেয়ের বিয়ে’ গল্পে গল্পে রিফিউজি জ্বালা, ‘মণিপুরীদের জীবনযাত্রায় নবাগত বাঙালিদের প্রভাব পড়েছে’^{১৩} ইঙেললেই-এর মেয়ের নাম রেখেছে রীতা, বাঙালি নাম আদিবাসী জীবনের ভাঙন, তাঁতশিল্পের অবক্ষয় গল্পে চিত্রিত বলাবাহুল্য এ সমস্যা অত্যন্ত বাস্তব। এছাড়া উদ্বাস্ত সমস্যাও কমবেশি গল্পে দেখা যায়। দুলাল ঘোষের ‘আঁতুড়’ গল্পে কাংরী সূত্রে যেমন— ‘তারপর পুলিশ যখন আমাকে মুক্তি দিল, অর্থাৎ ইন্ডিয়ায় ঢুকতে দিল তখন আমি ক্ষেতের আলজমিন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্রা মনে হয়েছিল যেন শূন্য একটি শ্মশানা’^{১৪} আবার স্থানে স্থানে সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণও দেখা যায় যদিও তা সীমিত। যেমন- ‘কী আর করা যাবে মনের দুঃখে কাংরী এবার রাস্তায় হাঁটতে থাকে’^{১৫}

ত্রিপুরার আর বড় সমস্যা উগ্রপন্থী সমস্যা। এ বিষয়ে কিশোররঞ্জন দে-র ‘ভয়’, ‘ভাইকাফু’ গল্পদুটি স্মরণযোগ্য। লেখক কর্মসূত্রে বহুস্থানে ভ্রমণ করেছেন তাই তাঁর গল্পে বাঙালি ছাড়াও অসমিয়া, মিজো, মণিপুরি, খাসিদের জীবনযাপনও চিত্রিত হয়েছে। গল্পগুলিও বহুবর্ণে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন ‘ভয়’ গল্পের প্রেক্ষিত ইফলা প্রথম

থেকেই একটা ভীতি সেখানকার মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল কথক জানাচ্ছেন, ‘বেশির ভাগই তো উগ্রপন্থী নন। এদের মধ্যে অনেকেরই বুকে রয়েছে ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা। আমি চিনবো কি করে? মণিপুর বেড়া ডিঙিয়ে মিশতে সাহস পাই না।’^{১৯} অন্যদিকে ‘ভাইকার্ফু’ গল্পে নামকরণ লক্ষ্যণীয়। ‘ভাইকার্ফু’ মানে মিজোরামের অমিজোদের জন্য জারি করা বেসরকারী কার্ফু। এর ফলে জনজীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। মানুষের সেই সংকট এ গল্পে রয়েছে।

অসম ও ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আলোচনার পরিসরটি বৃহৎ। যদিও নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের গল্পসম্ভাবনার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না, তবে যে সব গল্প এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা গেছে সেগুলির বিষয়ও বেশ বিচিত্র। যেমন খেলু মজুমদারের ‘শহিদে রূপ’ উলেখ্য। এছাড়াও আছে দেশভাগ, উদ্বাস্ত জীবন, পাহাড়ি জনজাতির মানুষের দুঃখকষ্টের সংগ্রাম। মেঘালয়ের শরদিন্দু চক্রবর্তীর ‘চাওয়া আর পাওয়া’ (সংঘাত, ১ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা), বিমল কুমার ঘোষ ‘কলের মানুষ’ (সংঘাত, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), উমা পুরকায়স্থ-এর ‘লাল সূর্য’ (২০০৪), পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের ‘আলতা’ (২০০১) গল্পগুলি উলেখ্য। পূর্ণেন্দু-র গল্পের কাহিনি শেষ থেকে শুরু হয়েছে। সূচনাটি এরকম— ‘আপনার মেয়েও নিশ্চয় আলতা পরতে চায় এখন?’^{২০} প্রশ্নটা যেন চাবুক মারল কথককে। প্রশ্নের কারণ জানা যাচ্ছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। রসিকলালের কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান ইদ্রিশ ভালোবাসত মণিকে, মণির জন্যে সন্তায় আলতা দিতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় সেদিন। বহুবছর পর দেশভাগের পরবর্তীকালে মণির সঙ্গে দেখা হয়, মণি ও রসুলের সঙ্গে সুখের সংসার এখন। আলতার প্রসঙ্গটি জিজ্ঞাসা করায় স্মৃতিপটে পুরোনো দেশবাড়ির কথা, পুরোনো সময়ের নস্টালজিয়া কথককে ভাবিয়েছে। অন্যদিকে ‘লাল সূর্য’ গল্পেও স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত পুত্রের সঙ্গে ব্রিটিশের অধীনে কর্মরত পিতার দ্বন্দ্ব ও পুত্র তিলকের মৃত্যু গল্প-পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এই প্রবন্ধে উত্তর পূর্ব ভারতের অসম (ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকা) ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ-উদবাস্ত-যন্ত্রণার নানামাত্রিকতাকে আলোকপাতের চেষ্টা রইল। শুধু গল্পের বিষয়ে নানামাত্রাই নয় গল্পের বা আঙ্গিকে অভিনবত্ব রয়েছে। উত্তর-পূর্বের গল্পকারেরা গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই সচেতনও। এই প্রবন্ধে গল্প বিশ্লেষণের সূত্রে সেই অভিনবত্বের অনুসন্ধান করেছি। সর্বোপরি বলা যেতে পারে আলোচ্য গল্পগুলির বিষয়ের অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে।

References

1. Ralf Fox তাঁর ‘Novel and the People’ গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাচ্ছেন, ‘...each man has, as it were a dual history since he is at the same time a type, a man with a social-history, and an individual, man with a personal history. The two of course; even though they may be in a glaring conflict’ (see. Rulf Fox, Novel and the People, published by A.K. Bose, on behalf of Eagle publications, 309, Bowbazar. St. Culcutta, First Indian edition 1944, p.15.
2. অমিতাভ দেব চৌধুরী, শিলচরের বঙ্গসমাজ, ড. বহির্বঙ্গে বাঙালি, প্রথম খণ্ড, নিখিল

- ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, কালিবাড়ি মন্দির মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০০০১, পৃ. ৪১।
৩. তদেব, পৃ. ৩৯।
 ৪. সুজিৎ চৌধুরী, বরাক উপত্যকার বাঙালি ও ভাষা একটি ষড়যন্ত্রের শব্দব্যবচ্ছেদ, দ্র. লালনমঞ্চ- ৫, মে ২০০২, পৃ. ১২৩।
 ৫. প্রসূন বর্মন, বাংলা ভাষায় উপেক্ষিত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবাঙালি লেখক, গাঙচিল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১৩।
 ৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪।
 ৭. ভূমিকা, দ্র. নির্মল দাশ ও রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত শতাব্দীর ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা – ৭৯৯০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬।
 ৮. T.S. Murty, Introduction, see. 'Assam the difficult years' : A Study of Political Development in 1979-83, Himalayan Books, 17-L Connaught place, New Delhi- 110001, 1983.
 ৯. মলয়কান্তি দে, আসরাফ আলির স্বদেশ, দ্র. বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প, অক্ষর প্রকাশনী, অসম, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৭৭।
 ১০. দেবব্রত চৌধুরী, আব্বাজানের হাড়, একটি প্রামাণ্য দলিল, দ্র. দেবব্রত চৌধুরী, আব্বাজানের হাড়, সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর- ৭৮৮০০১, প্রথম প্রকাশন, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১১৫।
 ১১. তদেব, পৃ. ১২৬।
 ১২. অরিজিৎ চৌধুরী, আশুন, দ্র. কপিশকান্তি দে সংকলিত ও সম্পাদিত বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প, অক্ষর প্রকাশনী, করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১১, অসম, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৬৪।
 ১৩. রণবীর পুরকায়স্থ, তৃতীয় ভুবনের কথাসাহিত্য, দ্র. বরাক উপত্যকায় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন স্মরণিকা, সপ্তবিংশ অধিবেশন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫।
 ১৪. অভিজিৎ চক্রবর্তী, সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প, দ্র. পূর্বোক্ত দহনকালের কথকতা, পৃ. ৩৫।
 ১৫. শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, আশ্রয়, দ্র. মিথিলেশ ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত বরাক কুশিয়ারার গল্প, মুখাবয়ব প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ওপি-১১১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ০১।
 ১৬. নির্মল দাশ, উত্তর-পূর্বের বাঙলা ছোটগল্প বীক্ষণ এক (পর্ব ত্রিপুরা), অক্ষর পাবলিকেশনস্, সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৫৫।
 ১৭. দুলাল ঘোষ, আঁতুড়, দ্র. উত্তর-পূর্বের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৯০।
 ১৮. তদেব, পৃ. ২৯১।
 ১৯. কিশোররঞ্জন দে, ভয়, দ্র. কিশোররঞ্জন দে, উৎসে আরোগ্য আছে, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫০।
 ২০. পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, আলতা, দ্র. পূর্বোক্ত উত্তর-পূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প, পৃ. ১২৮।